

Überall macht sich die Anziehungskraft von Paris auf die jungen Bretonen bemerkbar. In den Gasthöfen gehören Wirtsleute wie Gäste auffallend oft zur älteren Generation.

Bretagne zwischen Traum und Wirklichkeit

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen) 1.

«Die Bretagne ist eine alte Rebellin. Jedesmal, wenn sie während zweitausend Jahren revoltierte, hatte sie recht. Gegen die Römer oder gegen die Franken, gegen die Monarchie oder die Revolution, gegen die Gouverneure des Königs oder die Vertreter der Republik: Es ist immer der gleiche Krieg, den die Bretagne geführt hat, der Krieg gegen die erstickende Zentralisation.» Victor Hugo

Was heute nach der neuesten Mode aussieht, ist jedoch eine der von jeher getragenen Bretonenmützen.

Paris, die Wüste und die Separatisten

Immer wieder ist von bretonischen Separatisten die Rede, die ungezügelte Angriffe gegen die «gleichschalterische und ausbeuterische» Regierung richten. Mitunter ist das böse Wort zu hören, Frankreich bestehe aus Paris und der Wüste. Die Unzufriedenen wollen mit Sabotage-

akten die Aufmerksamkeit auf das Malaise lenken. Zuweilen gehen auch Verhaftungswellen durch das Land. Die letzte Provinzreise de Gaulles Anfangs Februar dieses Jahres galt der Bretagne. Dort verkündigte der Präsident erstmals seinen Plan der administrativen Zusammenlegung einzelner Départements zu Provinzen, die dann mehr Selbständigkeit haben sollen. Die Regierung verwässerte aber später das Pro-

jekt derart, dass die Hoffnung auf eine autonome Provinz Bretagne rasch dahinschwand. Der vom Innenminister eingesetzte Präfekt hätte bei der Annahme der Vorlage durch das Volk ebenso diktatorisch über die Provinz regiert wie vorher und jetzt immer noch über die Departemente. Die Bretagne war stets eine gaulistische Hochburg, doch beim besagten Referendum hielt sie dem General nur noch

In Paris wollen Mädchen wie diese junge Bretonin oft von ihrer Heimat nichts mehr wissen.

knapp die Treue. Und jetzt rufen die Extremisten Pompidou zu: «Wir haben zwar in der Bretagne mehrheitlich für dich gestimmt, aber wehe dir, wenn du uns auch nur mir leeren Versprechungen füttern willst!» Ohne Gewitterwolken, die sich ständig zu entladen drohen, ist die Bretagne nicht denkbar. Um zu ergründen, was da eigentlich dahintersteckt, unternahm ich mit dem Photographen Herbert Maeder eine Kreuzfahrt durch die Provinz. Ich unterbreite meine Eindrücke so, wie sie auf mich eingestürzt sind, also in Form eines Tagebuches, nicht eines wohlgeordneten Schulaufsatzes.

120000 Bretonen an der Seine

Die Bretagne beginnt in Paris und dort fängt somit auch mein Tagebuch an. In der Acht-Millionen-Stadt und ihrem unmittelbaren Einzugsgebiet sind nämlich laut der neuesten Statistik nicht weniger als 15 Prozent der Wähler Bretonen, die in ihrer Provinz zur Welt gekommen sind. Das macht 120 000 Seelen. Dazu gesellen sich die vielen in Paris geborenen Kinder von neuzugezogenen Bretonen, die sich – wie etwa der unterlegene Präsidentschaftskandidat Poher – immer noch gerne Bretonen nennen. Den amtlichen Registern nach sind sie es freilich nicht mehr. Sie werden als «Parisiens» registriert, und das gilt auch für die Enkel und Urenkel von ursprünglichen Bretonen, die in Paris zur Welt kamen. Der Präsident einer folkloristischen Vereinigung der Bretonen in Paris behauptet mir gegenüber, dass es sich da um eine statistische Verfälschung handle. Er fügt hinzu: «Wenn es mit rechten Dingen zuginge, so wären das alles auch noch Bretonen. Genau genommen kämen wir so auf die Zahl von zwei Millionen Bretonen im Pariser Becken.» Mit einem grimmigen Lachen sagt er: «Warum sollen denn die in Paris geborenen Bretonen keine Bretonen mehr sein dürfen? Das ist doch unlogisch! Das Jesuskind hat in einem Stall das Licht der Welt erblickt und ist dennoch nicht als Eselein registriert worden.»

Bretagne zwischen Traum und Wirklichkeit

◀ *Fachwerkhaus in Vitré. Riegelhäuser, deren Erdgeschoss aus Granit besteht, sind typisch für die östliche Bretagne.*

▲ *Wenn Seebären endgültig an Land gehen, lassen sie sich erstaunlich oft im Landesinnern, nicht in einem Küstenort nieder.*

Das Bretonenpferd mit der weissblonden Mähne ist bekannt durch seine Zugkraft und seine Robustheit.

Pensionierter Eisenbahner. Viele Bretonen gingen einst zur Bahn irgendwo in Frankreich, weil sie in

ihrer Heimat zuwenig verdienten.

Dem halte ich nun ein Wort Dantons entgegen, wonach man die Heimat nicht an den Schuhsohlen mitnehmen könne. Darauf fährt sich mein Gesprächspartner stolz durch die blonden Locken und stellt hoch erhaben fest: «Wir Bretonen in Paris tragen die Heimat nicht an den Sohlen. Wir haben sie im Herzen mitgenommen.» Und sein Schlusswort lautet: «Sogar die Statistik wird dazu missbraucht, uns zu entwurzeln und auszulöschen.»

Wie weit mag das alles stimmen? So ganz kann ich dem Mann nicht glauben. Wo es nur geht, greife ich das Thema auf, und so schneidet ein sehr grossstädtisch und elegant gekleidetes Mädchen von etwa 18 Jahren eine ihr immerhin schlecht anstehende, abschätzige Grimasse und wirft verächtlich hin: «Glauben Sie nur das Zeug nicht. Meine Grosseltern waren auch noch Bretonen, aber schon meine Eltern kümmerten sich nicht mehr darum. In diesen Vereinigungen unserer sogenannten Landsleute sind nur einige Hundert zusammengeschlossen, die ein grosses Geschrei machen. Ob ich aus der Bretagne stamme, interessiert mich so wenig wie die Frage, ob meine Urahnen noch auf den Bäumen herumgeklettert sind.»

Immerhin hat Paris sein typisches Bretonenviertel, und zwar rund um den Bahnhof Montparnasse. Da gibt es noch zahlreiche «Crêperies», also jene Kleinrestaurants, die für die Bretagne so bezeichnend sind.

Die Crêperies sind schon äusserlich durch ihre rotweiss, grünweiss oder blauweiss karierten Vorhänge an den kleinen Fenstern leicht erkenntlich. Ebenso beschaffen sind die Tischtücher und Servietten. Die massiv-bäuerischen Holzmöbel geben dem Lokal eine ausgesprochen heimelige Note. Die Crêpes sind eine Art Omelettes – nach unserm und nicht nach französischem Sprachgebrauch! Der Franzose macht seine Omelettes einzig aus Eiern, während wir als Hauptsatz bekanntlich Mehl verwenden. Dazu trinkt man Cidre, einen schwach alkoholhaltigen Apfelmus, denn in der Bretagne gibt es keine Reben, wohl aber eine Überfülle an Apfelbäumen.

Die Bahn zog die Bretonen an

In einer solchen Crêperie unterhalte ich mich mit einem Bahnhofsvorstand, der Breton ist. Ich frage ihn zuerst, wieso es eigentlich zu dieser «Bretoneninsel» in Paris gekommen sei. Er erzählt mir, wie furchtbar arm die Bretagne war, als man im letzten Jahrhundert die Bahn baute, die sie nun mit Paris verbindet und deren Ausgangspunkt der Bahnhof Montparnasse ist: «Zu Tausenden meldeten sich meine Landsleute für den Bahnbau und dann für den Bahndienst, um endlich ein anständiges und gesichertes Einkommen zu finden. Weit aus der Mehrzahl der Bähnler hier sind bretonische Nachkömmlinge. Man kann also nicht einseitig behaupten, Paris habe uns ausgesaugt. Alles ergab sich sozusagen zwangsläufig und ohne bösen Willen. Wir haben wohl selbst auf eigenem Boden zuwenig Initiative entwickelt. Das muss man hinzufügen, wenn man auch gleichzeitig die schlimmen Folgen des übertriebenen Zentralismus nicht übersehen darf.»

Ägyptische Prinzessin und bretonische Marquise

Die Pariser Automobilisten pflegen gerne ohne Halt bis Rennes zu fahren und dort mit dem tief sinnigen Ausspruch aus dem Wagen zu steigen: «So, jetzt sind wir in der Bretagne. «Nur wenige scheinen zu wissen, dass die Bretagne schon 36 Kilometer vorher, in dem kleinen Städtchen Vitré, beginnt. In Vitré machen wir bereits Bekanntschaft mit dem massiven Granitmauerwerk, das die Plätze und Gassen der bretonischen Kleinstädte und Dörfer charakterisiert. Die Giebelfronten beleben die Strassensilhouette. Oft ist das Erd-

geschoss aus Granit, und der Oberbau aus malerischem Fachwerk kratzt manchmal in die engen Gassen vor, die hier noch ganz die mittelalterliche Physiognomie behalten haben. Heute wird dieses Bild sorgfältig gepflegt und verständnisvoll restauriert.

Schon das gewaltige Schloss, das zu den bedeutsamsten der mittelalterlichen militärischen Bauten zählt, und die befestigte Mauer um die Innenstadt zeigen eindrücklich, dass hier die Herren der Bretagne ihrem Bereich einen «Grenzstein» gesetzt haben. Wohl nahmen sie zuweilen Vitré als Ausgangspunkt weiterer Eroberungen, aber mit der «Bretonisierung» hörte es hier auf. Und die Stadt hatte sich in der Folge mehr gegen Feinde zu wehren, die sie aushungern wollten.

Im Schlossmuseum stosse ich auf einen Sarkophag einer schätzungsweise 3000 Jahre alten ägyptischen Prinzessin. Ich mache mir meine Gedanken darüber, wie das Fräulein wohl den Weg hierher gefunden hat. Der Wächter weiss mir nur zu sagen: «Bei uns in der Bretagne ist alles sagenhaft, sonst glauben wir es nicht.» Das erinnert mich daran, dass ja der biedere Sekretär des Herzogs Franz II. (1458–1488), Alain Bouchart, unbescheiden genug war, den Beginn seiner bretonischen Heldengeschichte bereits in die Homerischen Zeiten zu verlegen. Nur von sich selber sagte er demütig: «Ich bedauere an mir das Fehlen der Eleganz und des lockeren Stils, da ich eben in der Bretagne geboren bin und Französisch und Bretonisch allzu verschiedene Sprachen sind, um sie in einem Mund mit einer gewissen Beredsamkeit zu sprechen.»

Das eben ist echt bretonisch – auf der einen Seite der Hang zur mythologi-

schen Verherrlichung der eigenen Vergangenheit und auf der andern der Komplex, in der banalen Wirklichkeit als ungehobelt und linkisch belächelt zu werden.

Dieser Mangel an Eleganz und Stil gefiel auch der Marie de Rabutin-Chantal (1625–1696) nicht sonderlich, obwohl sie mit einem Bretonen verheiratet war. Sie ist als Marquise de Sévigné in die Geschichte eingegangen, schrieb insgesamt rund 1500 Briefe, davon 735 auf ihrem Château des Rochers in der Nähe von Vitré. Daraus erfahren wir, dass sie sich sogar noch in der vornehmen Abgeschiedenheit darüber aufregte, wie rebellisch diese Bretonen waren und dass sie nichts Gescheiteres zu tun wussten, als sich gegen das damalige «Establishment» aufzulehnen.

Wir lassen uns die Gelegenheit nicht entgehen, im Schlosspark der Marquise mit den Alleen namens «Einsamkeit» und «Unendlichkeit» zu lustwandeln. Eine eigentümliche Frau! Die Bretonen betrieben nach ihrer Ansicht Missbrauch mit dem Recht der Männer, hässlich zu sein, und die Frauen, so ihre Gutsnachbarin Madame du Plessis, langweilten sie enorm.

Ausgerechnet in der Allee «Einsamkeit» entdecken wir das einzige menschliche Wesen. Ich vermute einen Historiker in ihm und stelle ihm einige Fragen über meine Begegnung mit der Prinzessin und der Marquise. Offenbar ist es aber mit seinem Wissen nicht weit her, denn er zuckt die Achseln und sagt: «Man weiss nicht, warum so vornehme Damen sich ausgerechnet in die Bretagne verirren müssen. Vielleicht nur, um sich über unser klotziges Wesen ärgern zu können.»

Wird fortgesetzt.

Charles de Gaulle, Grossonkel des Generals, war Dichter und eifriger Vorkämpfer für die Erhaltung der bretonischen Sprache. Er wirkte in Rennes und in Paris und nannte sich Barz Bro C'hall, das heisst Barde aus Gallien. Ein geflügeltes Wort von ihm: «Solange ein besiegt Volk eine andere Sprache als der Sieger spricht, ist das Beste von ihm noch frei.»

Bretagne
zwischen
Traum und Wirklichkeit